

Nama : Wan Nur Aini Lubis
Nim : 210701109
Mata Kuliah : Komputerisasi Leksikografi

A

1. Aba (v) : Tersedia
Mangabahon (v) : Menyediakan, menghidangkan
Niabahon (v) : disediakan, di - hidangkan

2. Abad : abad

3. Abahan : sisipkan
Abal : melintas
Iabal : dilintas
Abara : bahu
Abarahu : bahuku
Abaram : bahumu
Abara boan : bahu bawah
Abara mangabara : bahu – membahu
Abaranami : bahu kami

4. Abas (v) : lambai
Abaskon (v) : lambaikan
Manghabar : melambai
Mangabashon : melambaikan
Mangereapreap : melambai – lambai

5. Abat (n) : halangan
Mangabati (v) : menghalangi
Pangabati (v) : penghalang
Iabat - abati (v) : dihalang - halangi

6. Abin (v) : angkat
Mangabin (v) : mengangkat
Niabin (v) : diangkat
Niabinan (v) : diangkati

7. Abong (v) : buang
Abongkon (v) : buangkan
Iabongkong (v) : dibuangkan
Mangabongkon (v) : membuang, melempar

8. Abu (n) : abu
 Marabu (v) : berabu
9. Adat (n) : adat
 Mangadati (v) : mangadati
 Paradatkon (v) : mengadakan
10. Adu (v) : mengadu
 Mangaduhon (v) : mengadukan
 Pangadu (n) : pengadu
 Pengaduan (n) : pengaduan

B

11. Baba (n) : mulut
 Marbaban (v) : bermulut
12. Balanjo (v) : belanja
 Marbalanjo (v) : berbelanja
 Ibalanjohon (v) : dibelanjakan
 Mambalanjohon (v) : membelanjakan
13. Babal (n) : pukul
 Ibalbali (v) : dipukuli
 Mambalbal (v) : memukul
 Mambalbali (v) : memukuli
14. Baling (akl) : lempar
 Mambaling (v) : melempar
 Tarbaling (v) : terlempar
15. Balos (v) : balas
 Ibalos (v) : dibalas
 Ibaloskon (v) : dibalaskan
 Mamalos (v) : membalas
16. Balun (v) : gulung
 Balunan (n) : gulungan
 Mambalun (v) : mengulung
17. Beot (a) : peot
 Ibeoti (v) : dipeoti
 Membeot (v) : memeot
 Mambeoti (v) : memeoti

18. Bircak (n) : percik
Mamircak (v) : memercik
Mamircakkon (v) : memercikkan
Mamircak (v) : memercik

C

19. Campur (v) : campur
Campuran (v) : campuran
Mancampurkon(v) : mencampurkan
Mancampur (v) : bercampur
Niacampur (v) : dicampur
Tarcampur (v) : tercampur

20. Copit (v) : jepit
Mancopit(v) : menjepit
Pancopit (n) : penjepit
Tarcopit (v) : terjepit

21. Cubo (v) :coba
Icubo (v) : dicoba
Mancubo (v) : mencoba

22. Cukur (n) : cukur
Mancukur (v) : mencukur
Mancukur (v) :bercukur
Tarcukur (v) :tercukur

D

23. Dabu (v) : jatuh
Idabuhon (v) : dijatuhkan
Mandabuhon (v) : menjatuhkan
Nidabu (v) : dijatuhkan
Mangkadabu (v) : berjatuhan

24. Dadap (v) : raba
Mandadap (v) : meraba
Mandadapi (v) : merabai

25. D ahak (n) : dahak
Mandahak (v) : mendahak
Mandahaki (v) : mendahaki
Mandahakkon (v) : mendahakkan

Mardahak (v)	: berdahak
26. Danggur (akl)	: lempar
idanggur (v)	: dilempar
idangguri (v)	: dilempari
idanggurkon (v)	: dilemparkan
27. Dando (n)	: denda
Idando (v)	: didenda
Mandando (v)	: mendenda
Mardando (v)	: dendanya
28. Dangkit (v)	: daki
Idangkit (v)	: didaki
Mandangkit (v)	: mendaki
Pandangkit (n)	: pendak
Pandangkitan (n)	: pendakian
Tardangkit (v)	: terdaki

E

29. Ekel (v)	: senyum
Mekel (v)	: tersenyum
Mekel-ekel (v)	: tersenyum-senyum
30. Elduk (a)	: kelok
mangelduk (v)	: berkelok
mangelduk-elduk (v)	: berkelok – kelok
31. Etong (v)	: hitung
Etongan (n)	: hitungan
Ietong (v)	: dihitung
Mangetong (v)	: menghitung
Mangetongi (v)	: menghitung

G

32. Gade (v)	: gadai
Igade (v)	: digadai
Igadehon (v)	: digadaikan
Manggade (v)	: menggadai
Manggadehon (v)	: menggadaikan
33. Gambar (n)	: gambar

- Manggambar (v) : menggambar
34. Gampit (v) : jepit
 Manggampit (v) : menjepit
 Manggampiti (v) : mengepiti
 Panggampit (n) : penjepi
 Argampit (v) : terjepit
35. Ganggu (v) : ganggu
 Mangganggu (v) : mengganggu
36. Gaor (v) : aduk
 Igaor (v) : diaduk
 Manggaor (v) : mengaduk
 Panggaor (n) : pengaduk
37. Garar (v) : bayar
 Igarar (v) : dibayar
 Igarari (v) : dibayari
 Manggarar (v) : membayar
 Manggarari (v) : membayari
38. Gorar (n) : nama
 Margorar (n) : bemama
39. Gule (n) : gulai
 Manggule (v) : menggulai

H

40. Haldung (n) : piku
 Haldungon (n) ; pikulan
 Manghaldung (v) : memikul
 Manghaldungkon (v) : memikulkan
 Panghaldung (n) : pemikul
 Tarhaldung (v) : terpikul
41. Haliang (v) : keliling
 Humaliang(n) : sekeliling
42. Hata (n) : kata
 Marhata (v) : berkata
 hata-hata (n) : kata-kata

43. Harat (n) : karat
 Haraton (n) : berkarat
44. Hire (v) : jemur
 Nihirehon (v) : dijemurkan
45. Hiskis (v) : kikis
 Mangiskis (v) : mengikis
46. Huskus (a) : harum
 Mahuskus (v) : mengharum
 Manghuskusi (v) : mengharumi
 Pahuskuskon (v) : mengharumkan

I

47. Igung (n) : hidung
 Marigung (v) : berhidung
48. Ihan (n) : ikan
 Marikan (v) : berikan
49. Ikur (n) : ekor
 Mangikur (v) : mengekor
50. Ilak (v) : elak
 Mangilak (v) : mengelak
51. Imbang (n) : imbang
 Mangimbangani (v) : mengimbangani
 Marimbang (v) : berimbang
52. Imbar (v) : pilih
 Marimbar (v) : memilih
53. Incocot (n) : ceguk
 Incocotan (v) : cegukan
54. Incop (v) : isap
 Mangincop (v) : mengisap
 Mangincopi (v) : mengisapi
 Mangincopko (v) : mengisapkan

J

55. Jahat (a) : jahat
 Manjahati (v) : menjahati

Panjahat (n)	: penjahat
56. Jajah (v)	: jajah
Jajahan (n)	: jajahan
57. Jala (n)	: jala
Manjala (v)	: menjala
58. Jalang (v)	: salam
Manjalang (v)	: menyalam
Manjalangkon (v)	: menyalamkan
59. Jama (v)	: sentuh
Manjama (v)	: menyentuh

K

60. Kacang (n)	: kacang
Markacang (v)	: berkacang
61. Kaco (n)	: kaca
Mangkacoi (v)	: mengacai
Markaco (v)	: berkaca
62. Kacomata (n)	: kacamata
Markacomata (v)	: berkacamata
63. Kai (n)	: pancing
Mangkail (v)	: memancing
Pangkail (n)	: pemancing
Pangkailan (n)	: pemancingan
64. Kais (v)	: kais
Mangkais (v)	: mengais
Mangkais (v)	: mengaisi
65. Kala (v)	: kala
Mangala (v)	: mengalah
Mangalahon (v)	: mengalahkan
66. Kalas (n)	: kelas
Markalas (v)	: berkelas
Sakalas (num)	: sekelas

67. Kaletek (n) : terompah
Markaletek (v) : berterompah
68. Kali (v) : gali
Mangkali (v) : menggali
69. Kalill (v) : angsur
Mangkalilii (v) : mengangsur
70. Killdl (v) : kunyah
Mangilkil (v) : mengunyah
71. Kojar (v) : kejar
Mangkojar (v) : mengejar
72. Kontal (a) : kental
Kontalan (v) : lebih kental
Pakontalkon (v) : mengentalkan
73. Kotuk (n) : kancing
Mangkotuk (v) : mengancing
74. Koum (n) : kerabat
Markoum (v) : berkerabat
75. Udo (n) : kuda
Markudo (v) : berkuda
76. Kuhur (v) : kukur
Kuhuran (n) : kukuran
77. Kurabu (n) : kerabu
Markurabu (v) : berkerabu

L

78. Labu (v) : labuh
Malabuhon (v) : melabuhkan
Marlabu (v) : berlabuh
Palabuhan (n) : pelabuhan
79. Lage (n) : tikar
Marlage (v) : bertikar
80. Lago (v) : laga
Mangalago (v) : melaga

- Palagohon (v) : melaga
81. Lagut (v) : kumpul
 Marlagut (v) : berhimpun
 Palagutkon (v) : menghimpun
82. Lalan (v) : sayat
 ilalan (v) : disayat
 malalan (v) : menyayat
83. Lambis (n) : musuh
 Marlambis (v) : bermusuhan
84. Lan (a) : jernih
 Palankon (v) : menjernihkan
 Tarpalan (v) : terjemihkan
85. Lange (n) : renang
 Mangalangei (v) : merenangi
 Marlange (v) : berenang
86. Langkap (v) : lewat
 Mangalangkap (v) : melewati
 Marlangkap (v) : terlewat
87. Lugut (v) : kumpul; himpun
 Marlugut (v) : berkumpul
 Palugutkon (v) : mengumpulkan
 Parlugutan (n) : perkumpulan

M

88. Maju (v) : maju
 Hamajuan (n) : kemajuan
89. Male (v) : lapar
 Malean (n) : kelaparan
90. Malum (v) : sembuh
 Pamalumkon (n) : menyembuhkan
 Tarpalum (v) : tersembuhkan
91. Malo (a) : pandai
 Hamaloan (n) : kepandaian
 Maloan (a) : lebih pandai
 Mamalo (v) : bertambah pandai
 Tarmalo (a) : agak pandai

N

92. Naek (v) : naik
Manaek (v) : menaik
Panaekkon (v) : menaikkan
93. Nambur (n) : embun
Manamburi (v) : mengembuni
Nambur (n) : embun
Manamburi (v) : mengembuni
94. Negara (n) : negara
Marnegara (v) : bemegara
95. Ngot (v) : bangun
Mangoti (v) : membanguni
Pangotkon (v) : membangunkan

O

96. Ogar (v) : macam
Mangogar (v) : mengancam
Mangogari (v) : mengancam
97. Ogos (v) : senggol
Mangogos (v) : menyenggol
Mangogoskon (v) : menyenggolkan
98. Oto (a) : bodoh
Maoto (v) : membodoh
Mangoto-otoi (v) : membodoh – bodohi
99. Otom (n) : ketam
Mangotom (v) : mengetam
Pangotoman (n) : pengetaman
100. Pangkur (n) : cangku
Mamangkur (v) : mencangkul
Mamangkuri (v) : mencangkuli
Marsipangkuran (v) : cangkul – mencangkul